

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QAND JO‘XORIDAN BIOETANOL ISHLAB CHIQRISHNING IQTISODIY-EKOLOGIK AHAMIYATI

Sharipov Laziz Aktam o‘g‘li

Tayanch doktorant, Xalqaro qishloq xo‘jaligi universiteti

Аннотация. В условиях роста мирового спроса на энергетические ресурсы и усиления экологических проблем особое значение приобретает развитие возобновляемых источников энергии. В статье рассматривается экономическое и экологическое значение сахарного сорго как перспективного сырья для производства биоэтанола. Показано, что благодаря высокой урожайности биомассы, устойчивости к неблагоприятным условиям и адаптивности к различным агроклиматическим условиям сахарное сорго является эффективным сырьем для производства биотоплива. Результаты исследования подтверждают экономическую целесообразность его выращивания и его значение для развития возобновляемой энергетики.

Ключевые слова: зеленая экономика, биоэтанол, возобновляемая энергия, сахарное сорго, биомасса, экономическая эффективность.

Abstract. The growing global demand for energy resources and increasing environmental challenges highlight the importance of developing renewable energy sources. This article examines the economic and environmental significance of sweet sorghum as a promising raw material for bioethanol production. The results show that due to its high biomass yield, tolerance to unfavorable conditions, and adaptability to various agro-climatic environments, sweet sorghum is an efficient feedstock for biofuel production. The study also confirms the economic feasibility of its cultivation and its importance for the development of renewable energy.

Keywords: green economy, bioethanol, renewable energy, sweet sorghum, biomass, economic efficiency.

Annotatsiya. Jahon miqyosida energetika resurslariga bo‘lgan talabning ortishi va ekologik muammolarning kuchayishi qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish zaruratini oshirmoqda. Mazkur maqolada bioetanол ishlab chiqarish uchun istiqbolli xom ashyo hisoblangan qand jo‘xoring iqtisodiy va ekologik ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari qand jo‘xori yuqori biomassa hosildorligi, noqulay sharoitlarga chidamliligi va turli agroiklim sharoitlariga moslashuvchanligi tufayli bioyoqilg‘i ishlab chiqarish uchun samarali xom ashyo ekanligini ko‘rsatadi. Shuningdek, uni yetishtirish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq ekanligi ham tasdiqlangan.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, bioetanол, qayta tiklanuvchi energiya, qand jo‘xori, biomassa, iqtisodiy samaradorlik.

So‘nggi yillarda dunyo miqyosida energiya resurslariga bo‘lgan talabning ortib borishi hamda iqlim o‘zgarishi muammolari qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishni muhim masalaga aylantirdi. An‘anaviy energiya manbalari, xususan, neft va gaz kabi qazilma yoqilg‘ilar atmosferaga katta miqdorda issiqxona gazlari chiqarilishiga sabab bo‘lmoqda. Shu sababli ko‘plab mamlakatlarda yashil iqtisodiyot konsepsiyasi doirasida bioyoqilg‘i ishlab chiqarishni rivojlantirishga katta e‘tibor qaratilmoqda [2].

Bioetanол qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan biri bo‘lib, u turli qishloq xo‘jaligi ekinlari asosida ishlab chiqarilishi mumkin. So‘nggi ilmiy tadqiqotlar qand jo‘xoring bioetanол ishlab chiqarish uchun istiqbolli xomashyo ekanligini ko‘rsatmoqda. Ushbu ekin poyasida oson fermentatsiyalanadigan shakar moddalarining mavjudligi hamda lignosellyulozali biomassa qoldiqlari tufayli yuqori miqdorda bioetanол olish imkonini beradi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, qand jo‘xori biomassa hosildorligi yuqori bo‘lgan ekinlardan biri hisoblanadi. Ushbu ekindan olingan shakar sharbatidan bioetanол ishlab chiqarish mumkin

bo'lib, qolgan bagassa (tolali biomassa qoldig'i) ham lignosellyulozali bioyoqilg'i ishlab chiqarishda foydalanilishi mumkin. Shu sababli qand jo'xori bioyoqilg'i ishlab chiqarishda ikki xil manba – shakar va biomassa – orqali energiya olish imkoniyatini beradi [1].

Qand jo'xori qurg'oqchilikka chidamliligi, kam suv talab qilishi va sho'rlangan tuproqlarda ham yetishtirilishi mumkinligi bilan ajralib turadi. Bu xususiyatlar uni qurg'oqchil hududlarda, xususan, O'zbekistonning Aralbo'yi mintaqasida yetishtirish uchun istiqbolli ekinlardan biriga aylantiradi. Shu bilan birga, ushbu ekinni bioyoqilg'i ishlab chiqarish jarayonlariga integratsiya qilish qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish hamda yashil iqtisodiyotga o'tishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolaning maqsadi qand jo'xorining bioetanol ishlab chiqarish uchun iqtisodiy va ekologik ahamiyatini tahlil qilish hamda uning qayta tiklanuvchi energiya manbasi sifatidagi salohiyatini baholashdan iborat [3].

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda qand jo'xorining bioetanol ishlab chiqarishdagi iqtisodiy samaradorligini baholash uchun iqtisodiy tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqot davomida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish xarajatlari, hosildorlik ko'rsatkichlari hamda bioetanol ishlab chiqarish salohiyati o'rganildi [5,6].

Qand jo'xoridan bioetanol ishlab chiqarish imkoniyatlarini baholashda biomassa hosildorligi, shakar miqdori hamda biomassa qoldiqlaridan olinadigan bioyoqilg'i miqdori hisobga olindi. Tadqiqotlarda qand jo'xori poyasidan olinadigan shakar sharbatining fermentatsiya jarayoni orqali bioetanol ishlab chiqarilishi mumkinligi, shuningdek, sharbat ajratib olingandan keyin qoladigan bagassa ham lignosellyulozali biomassa sifatida bioyoqilg'i ishlab chiqarishda qo'llanilishi mumkinligi ta'kidlanadi.

Shuningdek, qand jo'xoridan bioetanol ishlab chiqarish samaradorligini baholashda ishlab chiqarish xarajatlari hamda bioyoqilg'i ishlab chiqarish qiymati ham hisobga olinadi. Ayrim tadqiqotlarda bioetanol ishlab chiqarish xarajatlari ekinning hosildorligi, shakar ekstraksiyasi darajasi hamda biomassa qayta ishlash texnologiyalariga bog'liq holda o'zgarishi aniqlangan.

Mazkur tadqiqotda qand jo'xorining iqtisodiy samaradorligini baholash uchun quyidagi asosiy ko'rsatkichlar tahlil qilindi:

- qand jo'xori hosildorligi
- ishlab chiqarish xarajatlari
- yalpi daromad
- sof foyda
- bioetanol ishlab chiqarish salohiyati.

Olingan natijalar qand jo'xorining bioyoqilg'i ishlab chiqarish uchun iqtisodiy jihatdan samarali hamda ekologik jihatdan barqaror xomashyo ekanligini baholash imkonini berdi [7].

Tadqiqot natijalariga ko'ra, qand jo'xori navlarining hosildorligi quyidagi ko'rsatkichlarni tashkil etdi:

1-jadval

Nav	Hosildorlik (t/ga)
Massino	28.5
h Qorabos	41.45
Daulet	30
O'zbekis ton 18	105

Natijalardan ko'rinib turibdiki, o'rganilgan navlar orasida eng yuqori hosildorlik ko'rsatkichi "O'zbekiston 18" navida kuzatildi va uning biomassa hosildorligi 105 t/ga ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich boshqa navlarga nisbatan ancha yuqori bo'lib, ushbu navning bioetanol ishlab

chiqarish uchun xomashyo sifatidagi salohiyatini yanada oshiradi [11]. Qand jo‘xorining yuqori biomassa hosildorligi bioyoqilg‘i ishlab chiqarish uchun muhim omillardan biri hisoblanadi. Yuqori hosildorlik bioetanol ishlab chiqarish jarayonida ko‘proq xomashyo olish imkonini beradi va bu o‘z navbatida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, yuqori hosildor navlarni yetishtirish qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining iqtisodiy samaradorligini oshirish hamda fermer xo‘jaliklari daromadini ko‘paytirishda muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, tadqiqot natijalari qand jo‘xori qurg‘oqchil va ekologik jihatdan murakkab hududlarda ham barqaror hosil berish imkoniyatiga ega ekanligini ko‘rsatdi. Bu esa ushbu ekinning qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini diversifikatsiya qilish hamda yashil iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqarish tizimini rivojlantirishda muhim rol o‘ynashini ko‘rsatadi. Iqtisodiy tahlil natijalari qand jo‘xori yetishtirish fermer xo‘jaliklari uchun foydali ekanligini ko‘rsatdi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ayrim navlar bo‘yicha sof foyda quyidagicha bo‘ldi:

2-jadval

Nav	Sof foyda (USD/ga)
Massino	442
Qorabosh	732
Daulet	444
O‘zbekiston 18	2353

Natijalarga ko‘ra, qand jo‘xori yetishtirishdan olinadigan iqtisodiy samaradorlik yuqori bo‘lib, ayniqsa yuqori hosildor navlarni yetishtirish fermerlar daromadini sezilarli darajada oshirishi mumkin [11]. Bundan tashqari, qand jo‘xori biomassa hosildorligi bioetanol ishlab chiqarish uchun ham katta imkoniyat yaratadi. Ushbu ekindan bioyoqilg‘i ishlab chiqarish nafaqat energiya resurslarini diversifikatsiya qilishga, balki atrof-muhitga salbiy ta‘sirlarni kamaytirishga ham xizmat qiladi. Shuningdek, qand jo‘xori kam suv talab qiladigan va qurg‘oqchilikka chidamli ekin bo‘lgani sababli qurg‘oqchil hududlarda qishloq xo‘jaligi barqarorligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Xulosa. Yashil iqtisodiyot sharoitida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish zamonaviy iqtisodiyotning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari qand jo‘xori yuqori biomassa hosildorligi hamda qurg‘oqchilik va sho‘rlanishga chidamliligi tufayli bioetanol ishlab chiqarish uchun istiqbolli xomashyo ekanligini ko‘rsatdi. Ushbu ekin turli agroiqlim sharoitlarida barqaror hosil berishi bilan ajralib turadi va qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqarishda muhim resurs bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Shu bilan birga, qand jo‘xoridan bioetanol ishlab chiqarish energiya resurslarini diversifikatsiya qilish, qishloq xo‘jaligi barqarorligini ta‘minlash hamda atrof-muhitga salbiy ta‘sirlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Shu sababli qand jo‘xori yetishtirishni kengaytirish, zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish hamda bioyoqilg‘i ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1. Liu H., Wang X., Wang M. (2015). Economic analysis of sweet sorghum cultivation for ethanol production in North China. *Global Change Biology Bioenergy*, 7(6), 1176–1184.
2. Amosson S., Girase J., Bean B., Rooney W., Becker J. (2011). Economic Analysis of Sweet Sorghum for Biofuels Production in the Texas High Plains. Texas A&M AgriLife Research and Extension Center.

3. Reddy B.V.S., Ramesh S., Ashok Kumar A. (2008). Sweet sorghum: A potential bioenergy crop. *International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT)*.
4. FAO. (2020). *Bioenergy and Food Security: The BEFS Analytical Framework*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.